

PİSA' da Başarılı Ülkeler ile Türkiye'nin Okul Yöneticisi Seçme Süreçleri

School Principal Selection Processes in Successful Countries in Pisa and Turkey

Ahmet Korgancı¹ Murat Aydın² Fatma Sarıtaş³ Mahir Bolgı⁴ Çiğdem Güneş⁵

¹ Öğretmen, Meb. Orcid No: 0009-0002-4556-6983, Samsun, Türkiye

² Öğretmen, Meb. Orcid No: 0009-0006-0412-2613, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, Meb. Orcid No: 0009-0006-2174-1096, Samsun, Türkiye

⁴ Öğretmen, Meb. Orcid No: 0009-0006-5548-717X, Samsun, Türkiye

⁵ Öğretmen, Meb. Orcid No: 0009-0007-0830-7030, Samsun, Türkiye

ÖZET

PİSA OECD'nin yürütmekte olduğu uluslar arası bir öğrenci değerlendirme projesidir. 3 yılda bir değerlendirme sonuçlarının açıklandığı bu projede başarılı ve orta düzey başarılı ülkeler ülkemizin eğitim sistemleri ve yönetici seçme usülleri değerlendirilmiştir.

PİSA' da sürekli başarı gösteren ülkeler ile orta düzey başarı gösteren ülkelerin eğitim sistemlerine bakıldığında ülkemizdeki eğitim sisteminin ezber dayalı ve üst düzey becerileri kazandırmaktan uzak olduğu görülmüştür. Oysaki başarılı ülkelere bakıldığında eğitim sistemlerinin beceri esaslı olduğu, eğitimin ilk birkaç yılında sınav bile yapılmadığı araştırmamızın sonuçlarında ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu ülkelerde okul yöneticisi seçme işlemi son derece titiz eğitimler sonucunda belirlenmektedir. Yüksek lisans yapma veya uzun yıllar öğretmenlik tecrübesi sonrası belirlenen eğitimlerde ve seçmelerde başarı gösterenler bu ülkelerde okul yöneticisi olabilmektedir. Üstelik bu yeni başlayan yöneticilerin bir süre tecrübeli başka okul yöneticileri yanında stajyerlik yapmaları da gerekmektedir. Bu süreçleri tamamladıktan sonra okul yöneticileri düzenli olarak hizmet içi eğitimler almaya devam etmektedir.

Ülkemizde okul yöneticiliği öğretmenlik görevine ek bir görev olarak görüldüğünden profesyonel bir meslek olarak algılanmamaktadır. Bu nedenle sürekli değişim yönetici görevlendirme yönetmeliği çok da sistemli olmayan bir süreç sonunda yöneticilerin görevlendirilmesine neden olmaktadır. Yöneticilik becerisini ölçmekten uzak sınav ve mülakatlar ile değerlendirme formlarıyla yöneticiliğe başlayanlar, deneyimli bir yöneticinin mentörlüğünden yararlanamamaktadırlar. Ayrıca yöneticiliği devam edenler de görevleriyle ilgili düzenli eğitimler almamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: PİSA, Okul Yöneticisi, Mentör

ABSTRACT

PISA is an international student assessment project conducted by the OECD. Every 3 years, the results of this project are announced and the education systems of successful and moderately successful countries and the procedures for selecting administrators are evaluated.

When we look at the education systems of the countries showing continuous success in PISA and the countries showing moderate success, it is seen that the education system in our country is based on rote learning and is far from providing high-level skills. On the other hand, the results of our research revealed that the education systems of successful countries are skill-based and that there is not even an exam in the first few years of education. In addition, in these countries, the process of selecting school administrators is determined as a result of extremely rigorous training. Those who succeed in the training and selection process after a master's degree or long years of teaching experience can become school administrators in these countries. Moreover, these new school administrators are required to work as interns for a period of time under other experienced school administrators. After completing these processes, school administrators continue to receive regular in-service trainings.

In Turkey, school administration is not perceived as a professional profession as it is seen as an additional duty to teaching. For this reason, the constantly changing regulation on the appointment of administrators leads to the appointment of administrators at the end of a process that is not very systematic. Those who start as administrators through exams, interviews and evaluation forms that are far from measuring managerial skills cannot benefit from the mentorship of an experienced administrator. In addition, those who continue as managers do not receive regular training on their duties.

Keywords: PISA, School Administrator, Mentor

Citation: Korgancı, A., Aydın, M., Sarıtaş, F., Bolgı, M. & Güneş, Ç. (2024) "PİSA' da Başarılı Ülkeler ile Türkiye'nin Okul Yöneticisi Seçme Süreçleri", International QMX Journal, 3(3), 1422-1430. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Eğitim, giderek değişen ve gelişen dünyada bireyleri ve toplumları değişimlere karşı hazırlıklı kılacak en önemli unsur olarak görülmektedir. Eğitim yoluyla farklı bakış açılarıyla başkalarıyla çalışmayı, yeni fırsatlar bulmayı ve sorunlara birden fazla çözüm önerisi getirebilmeyi öğrenmenin önümüzdeki yılların en önemli ihtiyacı olduğu düşünülmektedir (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2018). Eğitim anlayışında yaşanan bu değişiklikler okul yöneticilerinin yönetsel becerilerinin ve yeterliliklerinin değişmesini gerektirmiştir. Bu değişen yeterliliklere sahip okul yöneticilerinin bulunduğu okulların eğitimde daha başarılı olacakları düşünülmektedir.

Gelişmiş ülkelerde başarılı okul örneklerinde yapılan araştırmalarda, okulların etkililiğinde yöneticilerin önemli düzeyde belirleyici bir etken olduğu saptanmıştır (Balcı, 2001). Etkili okul müdürleri, öğrencilerin güçlü eğitim fırsatlarına erişmelerini sağlayabilmenin yanı sıra verilere dayalı kararlar vererek etkin ve kapsayıcı öğrenme ortamları yaratabilmektedirler (National Institute for Excellence in Teaching [NIET], 2021). Babaoğlu, Nalbantlı ve Çelik (2017) da yaptıkları araştırmada okul müdürlerinin öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar üzerinde önemli bir rol üstlendiğini, okuldaki işleyişin etkililiğinde anahtar rol oynadıkları sonuçlarına ulaşmışlardır. Bu yönlerden bakıldığında okul yöneticisinin öğrenci başarısını en az öğretmen kadar etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır.

PISA 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma-anlama kategorilerindeki başarılarını ölçen bir OECD programıdır. Ülkemiz de bu programa dahil olmaktadır ve MEB tarafından bu süreç yürütülmektedir. PISA' da başarılı olan ülkelerin eğitim sistemleri ile başarısı her zaman tartışmalı olan ülkemizin eğitim sistemleri sık sık tartışılmaktadır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Eğitim, bireylerin ve toplumların çağın gereklerine uygun şekilde yetişmesi için en önemli unsur olarak görülmektedir. Eğitimin kalitesi yapılan Babaoğlu, Nalbantlı ve Çelik (2017) gibi araştırmacıların yapmış olduğu araştırmalarda da anlaşılacağı üzere okul yöneticisinin yeterliliklerinden büyük oranda etkilenmektedir. Okul yöneticilerinde aranılan yeterlilikler ve okul yöneticilerinin atanma usulleri birçok devlette farklı uygulanmaktadır. Genel olarak bakıldığında gelişmiş ülkelerde yönetici atanmanın çok titiz ve uzun çalışmalar sonucunda yapıldığı görülmüş olup diğer ülkelerde yönetici atanmanın basit uygulamalar sonucunda yönetici yeterlilikleriyle ilgili olmayan yöntemlerle yapıldığı söylenebilir.

Araştırmamızın amacı; eğitimin planlı olarak yapıldığı okullarda yönetici atanmanın devletlere göre karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır. Bu araştırmada, okul yöneticilerinin seçilme ve atanma sürecinin karşılaştırmalı incelenmesinde PISA ölçümlerine (bir ölçüt olarak) göre başarılı olmuş ülkeler ile Türkiye'deki uygulamalar örneklem olarak alınmıştır. Çalışma sonucunda PISA' da başarılı ülkelerin yönetici atama usulleri ile ülkemizin yönetici atama usullerini kıyaslayarak bu konuda politika geliştiren uzmanlara ve eğitimcilere ışık tutacak bilgiler sunulacağı düşünülmektedir.

YÖNTEM

Araştırmamızda ülkeler arasında karşılaştırma yapma amacı güdüldüğünden bu amaca uygun bir araştırma türü olan tarama modelinde olup betimsel bir çalışmadır. Betimsel araştırmalar, mevcut durumu görünen haliyle fotoğraflamayı amaçlamakta; var olan durumu olabildiği kadar tam ve dikkatli bir şekilde tanımlamaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2018; Cohen, Manion ve Morrison, 2007).

Verilerin Toplanması ve Analizi

Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile toplanmıştır. Doküman analizi tekniğinde hem basılı hem de elektronik yazılı kaynaklar ayrıntılı bir şekilde incelenip elde edilen bilgiler araştırmacı tarafından analiz edilmektedir (Bowen, 2009; Yıldırım ve Şimşek, 2008).

PISA 2018 ve 2022 sonuçlarına göre başarılı ve orta düzey başarılı ülkelerden Singapur, Estonya, ABD, Fransa ve Türkiye'nin sonuçları alınmıştır. Bu ülkelerin seçilmesinde farklı bölgelerden ülkelerin olmasına en başarılı 2 ülke ile orta düzey başarılı 2 ülkenin olmasına dikkat edilmiştir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Türkiye’de Okul Yöneticisi Seçme ve Görevlendirmenin Tarihçesi

Cumhuriyetle birlikte eğitim alanında yapılan en köklü değişiklik tevhidi tedrisat kanunu ile eğitim-öğretimde birliği sağlamak olmuştur. Bu kanunla birlikte bütün eğitim kurumları tek bir çatı altında birleştirilmiştir. (Başaran,1993). Daha sonrasında bu eğitim kurumlarında ortaya çıkan öğretmen ve yönetici ihtiyacının karşılanması için Gazi Eğitim Enstitüsünün bünyesinde Pedagoji bölümü açılmıştır. Bu bölüme öğretmen ve yönetici olmak isteyen kişiler yazılı ve sözlü sınavlardan başarılı olmak şartıyla alınmışlardır. 1970 yılına kadar devam eden bu uygulama ile okulların öğretmen ve yönetici ihtiyaçları karşılanmıştır(Tekışık, 1993).

Ülkemizde 1953 yılında kurulan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile 1962 yılında, Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) ile eğitim yöneticisi ihtiyaçlarının karşılanması, okul yöneticilerinin nasıl olması gerektiği yönünde çalışmalar yapılmıştır. Bu rapor ve enstitünün ortak kararları her düzeyde yöneticinin mutlaka eğitimden geçmesi gerektiği ve genel yönetici özelliklerinin çerçevesinin belirlenmesi çalışmaları olmuştur.

Türkiye’de okul yöneticisi yetiştirilmesi konusu 1962 yılında toplanan 7. Milli eğitim şurasından itibaren konuşulmaya başlanmıştır. Şurada okul yöneticisinin nasıl atanması gerektiği, yeterlilikleri yer değiştirmeleri gibi birçok konuda kararlar alınarak hazırlanan yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına sunulmuştur(MEB,1993). 1993 yılında toplanan Milli Eğitim Şurasında ise okul yöneticisinin öğretmenlikten gelmesi yeterli görülmuş olup yöneticiliğin okulu olmaz mantığı bu şurada ağırlık kazanmıştır. Bu şuralarda olduğu gibi daha sonraki şuralarda da okul yöneticiliği konusu sık sık gündeme gelmiş ve çeşitli kararlar alınmıştır. Ancak en radikal kararlar 2010 yılında yapılan 18. Milli Eğitim Şurasında alınmıştır. En dikkat çeken okul müdürlerinin müdür yardımcılarını kendisinin atayabilmesini de içeren yetki artırımları yapılması kararıdır.

Ülkemizde okul yöneticisi atama ve yöneticilerin yer değiştirebilmesiyle ilgili 1998 yılında Yöneticilerin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu tarihten itibaren okul yöneticisi atama işlemleri yönetmelik kapsamında yapılmaya başlanmıştır. Bu yönetmelikle birlikte ilk defa okul yöneticilerinin eğitim alması sağlanmıştır(Resmi Gazete, 1998/23472; Karip ve Köksal, 1999). Yönetmeliğe göre kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapanlar doğrudan hizmet içi eğitime alınırlardı. Ayrıca 5 yıllık öğretmenlik hizmeti olanlardan yazılı sınavda başarılı olanların da 120 saatlik yöneticilik seminerine alınarak okul yöneticisi olması sağlanırdı (Kayıkçı, 2001). Bu yönetmelik kısa sürede değiştirildi ve bir daha uygulanmadı.

Yönetici Atama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

1998 yılında ilk kez okul yöneticisi atama ve yer değiştirme işlemleri yönetmelik doğrultusunda yapılmaya başlandı ve yöneticilerin yüksek lisans yapmaları veya sınavdan başarılı olduktan sonra hizmet içi eğitimlere alınması esas kabul edildi. Çok kısa ömürlü olan bu uygulama 1999 yılında yönetmelikte yapılan değişiklikle okul yöneticilerinin Değerlendirme Sınavı” ve Seçme Sınavından başarılı olmaları sağlandı. Bu değişikliğin yapılmasıyla okul yöneticilerinin daha güvenilir ve geçerli kriterle değerlendirilmesi amaçlandı(Kayıkçı, 2001). Bu yapılan değişiklikle birlikte eğitim sisteminde yöneticilik bilgi formasyonunun sağlanması, atama, yükselme ve yer değiştirmelerde görev tanımına uygunluk, kariyer, liyakat, sicil, hizmet içi eğitim ve kıdemin gözetilmesi, yöneticilikte kariyer yapma fırsatı sağlanması, yönetici eğitiminin önem kazanması, yöneticilerin performanslarının ölçülmesi ve yönetici atama, değerlendirme, görevde yükselme ve yer değiştirmede tarafsızlık, güvenilirlik, geçerlik ve açıklık ilkelerinin hâkim olması için gerekli altyapı oluşturulmuştur (Özden, 2002).

1999 yılında yayınlanan yönetmelik 2004 yılında yayından kaldırılmış ve yerine “Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” getirilmiştir. 2006 ve 2007 yıllarında değişikliği uğrayan yönetmelikte sınav uygulamasına son verilmiş ve okul yöneticilerinin bakanlık ve valilikler aracılığıyla yapılması uygulamasına geçilmiştir. Bu atamalarda temel kıstas olarak kıdem kabul edilmiştir(Resmi Gazete, 2007/26492).

13 Ağustos 2009 tarihinde 27318 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete,2009a/27318). 2012 yılına kadar 5 kez değişikliğe uğrayan bu yönetmelikte kurumlar A,B ve C tipi olarak 3’e ayrılmıştır. Müdür olacak olanlardan sadece belli bir süre öğretmenlik yapma şartının arandığı bu yönetmelikte ilk defa yönetici olacaklardan olumlu sicil notu alma, adli idare soruşturma geçirmemiş olma ve varsa görev için belirlenen seçme sınavından geçer puan alma şartlarını sağlamaları beklenmekteydi.

21 Temmuz 2012 tarihinde “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir (ResmiGazete, 2012/28360). Bu yönetmelikte puan üstünlüğü, normun bulunması ve kariyer-liyakat esasının göz önünde bulundurulması önemli görülmektedir. Çok kısa süre yürürlükte kalan yönetmeliğin yerine 2013 yılında yeni yönetmelik yayınlanmıştır.

28.02.2013 tarihinde “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir (Resmi Gazete, 2013/28573). Zaman zaman küçük değişikliklere uğrayan yönetmelik halen daha yürürlükte bulunmaktadır. Şu anki haliyle mevcut yöneticilerin ek-2 ile değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan puan üstünlüğüyle yer değiştirmeleri yapılmaktadır. İlk defa yönetici olacak olanların önce ÖSYM tarafından yapılan sınavdan geçer puan olan 60 olması istenmektedir. Daha sonra mülakata giren adaylar bakanlığın yayınladığı ek-1 formu üzerinden de bir değerlendirmeye girmektedir. Bütün bu aşamalar sonucunda ortaya çıkan puana göre yöneticilerin görevlendirilmesi yapılmaktadır.

PISA (Programme for International Student Assessment) Nedir?

PISA (Programme for International Student Assessment), OECD’nin (Organization for Economic Co – operation and Development) yürütmekte olduğu uluslar arası öğrenci değerlendirme projesidir. Projenin uluslararası koordinasyonu, ACER’in (Australian Council for Educational Research) yönetimindeki bir uluslar arasıkonsorsiyum tarafından sağlanmaktadır. PISA – araştırması önce INES (Indicators of National EducationSystems / Ulusal E_itim Sistemleri Göstergeleri) kapsamında başlamıştır; ancak şimdi bundan bağımsız olarak yürütülmektedir(Savran, 2023).

Bu programda; okuma – anlama – değerlendirme, matematik ve fen bilimleri alanlarında 9 yıllık bir dönemde, üçer yıl aryla yapılan sınavlardan elde edilen sonuçlarla değişik ülkelerdeki öğrencilerin bilgileri, yetenekleri ve kazandıkları becerilerin zaman içinde izlenmesi hedeflenmektedir. PISA ile yapılan değerlendirmelerin çerçevesini olu_turan her üç alan da ulusal müfredatlar, müfredatlar arası ve müfredat dışı unsurlarla birlikte dikkate alınmaktadır. PISA bu hâliyle müfredatlara dayanan uluslar arası karşılaştırmalı ölçümleri destekleyen bir çalışma olmaktadır (MEB, Dış ilişkiler Genel Müdürlüğü).

BULGULAR

Her 3 yılda bir yapılan değerlendirme sonucunda Pisa’ da başarılı ve orta düzey başarılı kabul edilebilecek bazı ülkelerin sonuçları şu şekildedir:

Singapur; 2018 yılında genel sıralamada Çin’den sonra 2. Olan ülke 2022 Pisa sonuçlarına göre Çin’i de geride bırakarak 1. Olmuştur. Matematik, Okuma ve Bilim kategorilerinin tamamında bu başarıyı göstermiştir. Singapur’u bu alanlarda başarılı kılan en önemli unsurun Eğitim sisteminde 2012’den sonra uygulanan değer temelli yaklaşım olduğu düşünülmektedir. Singapur’da bu tarihten itibaren sınav odaklı eğitim verilmiyor. Öz farkındalık, ilişki yönetimi, sorumlu karar alma gibi 21’inci yüzyıl beceri ve değerleri ön planda.

Estonya; Hem 2018’de hemde 2022’de Pisa’da en başarılı Avrupa ülkesi olarak dikkat çekmektedir. 2018’de matematikte 8. olan ülke 2022’de bir basamak yükselerek 7. olmuştur. Bilim kategorisinde ve okuma kategorisinde 2018 yılında 5. olan Estonya 2022 yılında 6. Olabilmiştir. Bu başarılarıyla her iki yılda da Pisa’da en başarılı Avrupa ülkesi olmuştur. Estonya eğitim sistemi irdelendiğinde; okul ilköğretim sonuna kadar öğrencilerin sadece dil bilgisi, matematik ve bir seçmeli dersten sınava girdikleri görülmüştür. Ayrıca lise düzeyine gelen öğrencilerin becerilerini geliştirmesi hedeflenir. Daha üst düzey lise eğitiminde ise öğrencilerden bir araştırma makalesi hazırlayarak pratik yapmaları beklenir.

ABD; Pisa’ da orta sıralarda başarı göstermektedir. Özellikle Matematik alanında gerilerde kalan ABD 2018 Pisa’ da matematik kategorisinde 38. İken 2022’de 39. sıraya düşmüştür. Okuma kategorisinde 2018 yılında 14. olan ülke 2022 yılında 9.luğa yükselmiş olup, bilim kategorisinde ise 19. iken 2022 yılında 16. sıraya yükselmiştir. Amerikan eğitim sistemi, temel olarak, öğrencilere hayatları boyunca sürecek bir öğrenme süreci boyunca gerekli olan temel bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlar. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre farklı öğrenme stratejilerinin kullanılması Amerikan eğitim sisteminde esastır.

Fransa; Pisa’da ülkenin gelişmişlik düzeyine kıyasla çok da istenilen başarıyı gösterdiği söylenemez. Matematik kategorisinde 2018’de 26 olan ülke aynı dereceyi 2022’de de tekrarlamıştır. Okuma ve bilim kategorilerinde de hem 2018’de hem de 2022’de 24 ile 26. Sıralarda başarı gösterebilmiştir. Fransa’da eğitimi büyük pay ayrılır ve herkesin nitelikli eğitim alması anayasal güvence altındadır. Fransa’da ülkemizdeki gibi eğitimde merkezi bir yapı bulunmaktadır.

Türkiye; 2018 Pisa sonuçlarına göre matematik kategorisinde 43, okuma ve anlama kategorisinde 41 ve bilim kategorisinde 40. sırada yer aldı. Bu sonuçlar eğitim çevrelerince çok tartışılmış ve nedenler sorgulandığında Pisa’da başarılı olan ülkelere göre bazı farklılıklar görülmüştür. OECD ülkelerinde ortalama 3 yıl olan okul öncesi eğitim süresinin Türkiye’de 1 yıl olması, öğretmen maaşlarının düşük olması, ders kitaplarının ezbere dayalı ve üst düzey becerileri kazandırmaktan uzak olması ortaya çıkan temel farklılıklar olarak eğitim uzmanlarınca belirtilmiştir.

Bazı Ülkelerdeki Okul Yöneticisi Belirleme Usulleri

Singapur: Singapur’da okul yöneticisi belirleme çok titiz bir süreç sonunda gerçekleştirilir. Singapur Ulusal Eğitim Enstitüsü, dünya standartlarında öğretmen liderler yetiştirmek için Eğitimde Liderlik Programı (LEP) ve Okullarda Yönetim ve Liderlik Programı (MLS) olmak üzere iki liderlik geliştirme programını yürütmektedir (Jensen, Downing ve Clark, 2017).

Eğitimde liderlik programına eğitim bakanlığı tarafından seçilen müdür yardımcılarını katılabilmektedir. 6 ay süren bu programda gelecek ve değer odaklı olma, stratejik ve yenilikçi düşünme ile karmaşık ortamlarda çalışma becerisi gibi konular yer almaktadır (Jayapragas, 2016). Bu program tamamen eğitim bakanlığı tarafından desteklenme olup eğitim süresi boyunca katılımcıların maaşları ödenmektedir. Bu program sonrasında başarılı olup ilk defa müdür olarak atanmışlar “Müdürler Akademisi” aracılığıyla 2 yıl süreyle tecrübeli bir müdürden 2 yıl mentörlük desteği almaktadır (National Center on Education and the Economy [NCEE], 2019).

Okullarda Yönetim ve Liderlik Programı (MLS) orta düzey eğitim liderleri için eğitim bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Program 17 hafta sürmekte olup 1 yıl bulunduğu görevde hizmeti olanlar katılabilmektedir. Kimlerin katılabileceğine eğitim bakanlığı karar vermektedir. Bu programda öğretmen liderlere, “ana kurs”, “müfredat projesi” ve “bölgesel ziyaretler” olmak üzere üç aşamada eğitim verilmektedir.

Singapur’da Okul yöneticileri aynı okulda 6 yıl çalışabilmektedirler (Jensen vd., 2017). Müdür yardımcısı olabilmek için; 10 yıllık genel yönetim deneyimine, stratejik ve analitik düşünme becerisine, öğrencilerle etkileşim kurma isteğine, finans ve insan kaynakları yönetiminde deneyime sahip olmak gerekmektedir (MOE, 2020b)

Estonya: Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Estonya’ da okul müdürünün öğretmenleri işe alma ve işine son verme de dahil bir çok önemli yetkisi bulunmaktadır. Okul müdürünü ise işe okulun kurucusu almaktadır. Her okul yönetimi eğitim-öğretim yılı sonuna kadar görevde kalır.

Bir öğretmenin okul müdürü olabilmesi için adayın, eğitimle ilgili bir alanda yükseköğretim görmüşse en az 3; eğitim dışındaki herhangi bir alanda yükseköğretim görmüşse en az 5 yıllık başarılı bir öğretmenlik deneyimine sahip olması gerekmektedir (Eurydice Report, 2013). Bunların yanı sıra okul müdürlerinin liderlik yeterliliklerine ve eğitim yönetimi sertifikasına sahip olmaları, en az yüksek lisans düzeyinde eğitim görmüş olmaları gerekmektedir (Greatbatch ve Tate, 2018).

Okul yöneticilerine 3 aşamalı bir eğitim verilmektedir. Eğitimlerden biri hizmet öncesinde verilmekte olup eğitim süresi 2 yıldır. Okul lideri geliştirme programı denilen bu eğitim sonrasında okul yöneticiliğine kabul edilen yöneticiler yöneticilik süresince 2 eğitime daha katılmalıdırlar.

Okul yöneticilerine mevzuat, mali yönetim, yenilik ve eğilimler hakkında genel bir bilgi düzeyine ulaşan adaylar tecrübeli yöneticiler için 12 ay süren okul takımı geliştirme programına katılmaları gerekmektedir (Santiago vd., 2016).

Abd: Büyük bir ülke olan ABD’de okul yöneticisi belirleme süreçleri eyaletlere göre değişiklik gösterse de genel itibariyle yüksek lisans yapmış adaylar arasından okul yöneticisi belirleme anlayışı hakimdir. Verilen eğitimlerle müdür adaylarının okul vizyonu, okul kültürü, öğretim, uygulamalar, kaynakları kullanma, iletişim, işbirliği, etik davranışlar, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel konularında geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yine bu programla, öğretimi değerlendirme, veriye dayalı karar verme ve öğrenme süreçlerini zenginleştirme stratejilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Okul yöneticilerinin hazırlanması lisans sonrası üniversitede otuz kredilik bir çalışmayı içerir (Anderson, 1991, s.5). Üniversite ile ortaklaşa yürütülen müdürlerin yetiştirilmesi programı iki yıllık bir süreyi kapsar ve programa katılan her adayın bir mentor müdürü bulunur (Whitaker, 2006). program süresince müdürlerin değişik konularda portfolyolar tamamlamaları, yazılı sınavlar, kayda alınan uygulamalar, materyal geliştirme, araştırma projeleri ve sözlü sunumlar yapmaları beklenmektedir. Müdürler 1-2 yıl stajyer ve mentör olarak bu süreci tamamlayan adaylar müdür olarak başlayabilirler. Amerika’da müdürlük görevini icra ederken de sık sık hizmet içi eğitimlere katılmak gerekmektedir. Ayrıca müdürler arasında Meslektaş Destekli Liderlik(PAL) denilen bir uygulama bulunmaktadır. Belirli aralıklarla birbiriyle eşleşen müdürler birbirinden öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam ederler.

Fransa: Fransız okul müdürlerinin seçilme, yetiştirilme ve atanmasına ilişkin genel sorumluluk Eğitim Bakanlığı'ndadır ve merkezi Paris'teki "Centre Condorcet"tir (OFSTED, 1995, s.5).Eğitim kademelerine göre okul yöneticilerinin belirlenme usullerinde değişiklikler gözlenir. Yöneticiye verilen yetkiye göre bir prosedür izlenir. Fransa’da okul yöneticisi olmak isteyenlerin eğitim kademesine göre değişen sürelerde bir deneyime sahip olması gerekir. Bu yeterliliği sağlayanlar arasından açılan eğitimlere katılıp başarılı olanlar okul yöneticisi olarak görevlendirilebilir.

Okul yönetiminde müdür olarak ilk defa görevlendirilenler stajyer olarak kabul edilir ve deneyimli bir okul müdürü mentör olarak görevlendirilir. Stajyer müdür mentör müdürün gözetimi altında deneyim kazanır. Stajyer müdürün bu eğitimleri mentör müdürün okulunda gerçekleşir ve aynı anda 3 stajyer müdür bu eğitime katılabilir.

Müdür yardımcısı olmak için; süresi iki ile üç yıl arasında ve deneme niteliğindedir(Peck ve Ramsay, 1998, s.100). Deneme süresi zarfında müdür adaylarının yetiştirilmesi devam etmektedir ancak müdür adayları herhangi bir sebepten dolayı kendi istekleri ile adaylık konumundan çekilebilmekte ve daha önceki okullarındaki görevlerine dönebilmektedirler (Huber, 2003, s.170). Yetiştirme programı iki yıla yayılmış, bir veya iki günlük kurs dönemlerinden oluşmakta ve toplam 21 günlük bir eğitim süresini kapsamaktadır. Kursların içeriği oluşturulurken, müdür adaylarının geliştirilmeye gereksinim duydukları özel alanlar dikkate alınmaktadır (Huber, 2003, s.170).

Türkiye: Ülkemizde yöneticilik öğretmenlik mesleğinin yanında yapılan ek bir görev olarak görülmektedir. Haliyle okul yöneticileri öğretmenler arasında basit prosedürler kullanılarak seçilmektedir. Bu durum okul yöneticiliğinin profesyonel bir meslek olarak görülmemesine neden olmuştur. Oysa okul yöneticiliği herkesin yapabileceği bir iş değildir (Demirtaş, 2008, s.119).

Okul yöneticilerinin nasıl seçileceğini belirleyen yönetmelik ilk yayınlandığı 1998 yılından günümüze kadar onlarca kez değiştirilmiştir. Her değişiklikle eskisine göre büyük değişikliklerin yapılması yönetici atamaya yönelik bir sistemin oturmadığını göstermektedir.

Şu an ki yönetmeliğe göre; ilk defa okul yöneticisi olacak öğretmenlerin adaylık süresi olan 1 yılı öğretmenlikte tamamlamaları yeterli görülmektedir. Bunun yanında ÖSYM tarafından hazırlanan çoktan seçmeli soruların olduğu bir test sınavından geçer puan olan 60’ı alan adaylar mülakata alınmaktadır. Mülakat sonunda ortaya çıkan puana ek-1 olarak belirtilen değerlendirme kriterlerinin belirli bir yüzdesi eklenerek atama puanı ortaya çıkmaktadır. Yönetmelikte belirtilen sertifika uygulamada aranmamakta olup bu sınava göre atanan yöneticilere herhangi ek bir eğitim verilmemektedir.

SONUÇ

Araştırmamızda incelenen ülkelere bakıldığında Pisa' da başarılı kabul edilen Singapur, Estonya gibi ülkelerde eğitim sisteminin ezberden uzak olduğu görülmüştür. Özellikle eğitimin ilk yıllarında sınavın dahi yapılmadığı bu ülkelerde beceri ve değerler temelli eğitimler verilmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerinde bireysel öğrenme metodlarının uygulandığı, her öğrencinin kendisine uygun yöntemle eğitim gördüğü görülmüştür. Lise düzeyindeki eğitimlerde dahi öğrencinin temel becerileri kazanması Amerikan eğitim sisteminin en önemli amacıdır. Fransız eğitim sistemi ise herkese eşit ve kaliteli eğitim vermek amaçlanır. Eğitime genel bütçeden yüzdesel olarak en fazla payı ayıran ülkelerden biri olan Fransa Pisa sonuçlarında ülkenin gelişmişlik seviyesine uygun sonuçları pek alamamıştır.

Türkiye araştırmamızda incelenen ülkeler arasında PISA sonuçları en başarısız ülke olarak görülmektedir. Son PISA' da kısmen bir gelişme kaydetse de elde edilen başarı ülkemizde yeterli görülmemekte olup çok tartışılmıştır. Başarısızlığa neden olarak; eğitim sistemimizin ezbere dayalı olması, ders kitaplarının üst düzey becerileri ölçmekten uzak olduğu, öğretmen maaşlarının çok düşük olması eğitim uzmanlarının hem fikir oldukları konulardır.

Türkiye dışındaki diğer ülkelerin okullara yönetici atarken adayları ciddi eğitim ve eleme süreçlerinden geçirdikleri görülmüştür. Yıllarca süren ve devamlılık arz eden eğitimlerin yanında birçok ülkede yönetici olmak yüksek lisans bitirmeyi gerektirmektedir. Bu ülkelerde yönetici olduktan sonra aylarca süren hizmet içi eğitimler devam etmektedir. Ayrıca yine atanan okul müdürleri stajyer olarak kabul edilmekte ve deneyimli bir okul müdürünün okulunda haftalarca süren staja tabi tutulmaktadır.

Ülkemizde okul yöneticiliğinin öğretmenlik görevine ek bir görev olarak görülmesi nedeniyle yönetici atama süreçleri basit prosedürlerle yerine getirilmektedir. PISA' da başarılı ya da orta düzey başarılı kabul edilen ülkelerdeki gibi ciddi eğitimler verilmesine gerek görülmemektedir. Yönetici olarak görevlendirilenlerin ise hizmet içi eğitimleri yeterince almadığı söylenebilir. Yönetici görevlendirmenin bu şekilde yapılması yöneticiliği profesyonel bir süreç olarak görülmediğini göstermektedir.

Öneriler

Ülkemizde okul yöneticilerinin daha sağlıklı bir süreç sonunda belirlenebilmesi için şu önerilerde bulunmaktadır;

- 1-Okul yöneticiliği öğretmenlik mesleğine ek bir görev olarak görülmemelidir.
- 2-Okul yöneticileri ciddi bir eğitim sürecini tamamlayanların katılabileceği bir sınav sonucunda belirlenmelidir.
- 3-Yöneticiliğe başvurabilmek için adaylardan daha uzun süreler deneyim istenmelidir.
- 4-Okul yöneticiliğine ilk defa başlayacak olanlara tecrübeli bir müdür mentor olarak atanmalıdır. Bu mentör müdürün yanında deneyim kazanması sağlanmalıdır.
- 5-Yöneticilik görevini yürütenlere deneyimine bakılmaksızın düzenli hizmet içi eğitimler verilmelidir.

KAYNAKÇA

Anderson, M. E. (1991). *Principals: How to train, recruit, select, induct and evaluate leaders for America's schools*. Eric Clearing House on Educational Management. College of Education. University of Oregon.

Babaoğlu, E., Nalbant, A. ve Çelik, E. (2017). Okul başarısına okul yöneticisinin etkisine ilişkin öğretmen görüşleri. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi*, 43, 93-109.

Balyer, A. Ve Gündüz, Y.(2011). Değişik Ülkelerde Okul Müdürlerinin Yetiştirilmesi: Türk Eğitim Sistemi için Bir Model Önerisi. *Kuramsal Eğitimbilim*, 4 (2), 182-197, 2011

Bowen, G. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. Doi: 10.3316/QRJ0902027

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö., Akdeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (25. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Cohen, L., Manison, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education* (Sixth Edition). London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.

Demirtas, H. (2008). Okul Örgütü ve Yönetimi. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (Editör: Ruhi Sarpkaya), Anı Yayıncılık, Ankara, s.:79-132.

Eurydice Report. (2013). *Key Data on teachers and school leaders in Europe. Eurydice report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51feca7d-57f6-48c3-99aa-322328e6fff9/language-en>

Greatbatch, D., & Tate, S. (2018). Evidence on school leadership in an international context. Research report. https://www.llse.org.uk/uploads/datahub/4567ceb%5E03in-03/2018-08-23-School_Leadership_Review.pdf

Huber, S. (2003). *Qualifizierung von Schulleiterinnen und Schulleitern im Internationalen Vergleich*. Kronach: Wolters Kluwer Deutschland

Jayapragas, P. (2016). Leaders in education program: The Singapore model for developing effective princpal-ship capability. *Current Issues in Comparative Education (CICE)*, 19(1), 92-108.

Jensen, B., Downing, P., & Clark, A. (2017). Preparing to lead Singapore management and leadership in schools program and leaders in education program. <http://ncee.org/wp-content/uploads/2017/09/PreparingtoLeadSingapore092617.pdf>

Karip, E. (2004). *Eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi ile ilgili politikalar ve uygulamalar*. Özel Okullar ve Eğitim Yönetimi Sempozyumu (25-27 Ocak), Antalya.

Kayıkçı, K. (2001). Yönetici yetiştirme sorunu. *Milli Eğitim Dergisi*, (150), 28-32.

MEB (1993). XIV. *Millî Eğitim Şûrası Kararları* (27-29 Eylül 1993). <http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys.../06021433_14_sura.pdf> adresinden 15.11.2013 tarihinde alınmıştır.

MEB D__ Ili_kiler Genel Müdürlü_ü (Konuyla ilgili bilgiler belge geçer kanal_yla elde edilmi_tir.)

National Institute for Excellence in Teaching. [NIET]. (2021). Principals matter for schools and students. <https://www.niet.org/newsroom/show/blog/principals-matter-for-schoolsstudents>

OFSTED (1995). *Partnership: Schools and higher education in partnership in secondary initial teacher training*. London: HMSO.

Organisation for Economic Co-operation and Development. [OECD]. (2018). The future of education and skills education 2030. [https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20\(05.04.2018\).pdf](https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf)

National Center on Education and the Economy [NCEE]. (2019). Singapore: Teacher and principal quality. <http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-bench-marking/topperforming-countries/singapore-overview-2/singapore-teacher-and-principal-quality/>

Özden, Y. (2002). Eğitimde yeni sistem arayışları. İçinde: Y. Özden (Ed.), *Öğretmenlik mesleğine giriş* (ss. 269-295). Ankara: Pegem.

Recepoğlu, E., Kılınç Ç.A (Türkiye’de Okul Yöneticilerinin Seçilmesi ve Yetiştirilmesi, Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri. *Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* Volume 9/2 Winter 2014, p. 1817-1845, ANKARA-TURKEY

RESMÎ GAZETE (1998). *Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik*. 23.09.1998 Tarih ve 23472 sayılı Resmi Gazete. <<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23472.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23472.pdf>>

adresinden 11.10.2013 tarihinde alınmıştır.

RESMÎ GAZETE (2007). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği. 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazete.

<<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/04/20070413.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/04/20070413.htm>> adresinden 11.10.2013 tarihinde alınmıştır.

RESMÎ GAZETE (2009a). *Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmelik*. 13 Ağustos 2009 Tarihli ve 27318 Sayılı Resmî Gazete.

<<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/08/20090813.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/08/20090813.htm>> adresinden 11.10.2013 tarihinde alınmıştır

RESMÎ GAZETE (2013). *Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumları yöneticileri atama ve yer değiştirme yönetmeliği*. 28.02.2013 tarih ve 28573 sayılı Resmi Gazete.

<<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130228.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130228.htm>> adresinden 11.10.2013 tarihinde alınmıştır.

RESMÎ GAZETE (2013). *Millî Eğitim Bakanlığı eğitim kurumu yöneticileri atama ve yer değiştirme yönetmeliği*. 4 Ağustos 2013 tarih ve 28728 sayılı Resmi Gazete.

<<http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130804.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130804.htm>> adresinden 11.10.2013 tarihinde alınmıştır.

Savaş, G. (2019). Okul Yöneticisi Yetiştirmede Dünyadaki Eğilimler ve Türkiye İçin Öneriler, Uluslar arası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama.

Savran,Z.(2023).PİSA-Projesinin Türk Eğitim Sistemi Açısından Değerlendirilmesi.Gazi Üniversitesi, 2023

Santiago, P., Levitas, A., Radó, P., & Shewbridge, C. (2016). OECD reviews of school resources: Estonia.<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264251731-en.pdf?expires=1612644786&id=id&accname=guest&checksum=4D4CDB7AFA92FBC3ECC1BA867B783A67>

Tekışık, H. H. (1993). Eğitimde yöneticilik sorunu ve Millî Eğitim Akademisi. *Çağdaş Eğitim*, 18 (192), 1-5.

Yavuz, Y. Ve Çakır, P.(2022). PİSA' da Başarılı Olan Ülkeler ile Türkiye'de Okul Yöneticilerini Seçme, Atama ve Yetiştirme Süreci. *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 2022, sayı 53, s. 427-447

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Whitaker, K., (2006). Preparing Future Principals, *PL*,November, s:38-42